

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • *REVISTA DE ARQUEOLOGIA*

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | (2024)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas
Universidad Maimónides
Hidalgo 775 P. 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54) 11-4905-1100 int. 1228 / www.fundacionazara.org.ar

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Revista de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 [revistafragmentosdelpasado](https://www.instagram.com/revistafragmentosdelpasado/)

(2024) Número 9 - ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

Impreso en Argentina

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Fragmentos del pasado - do passado. Revista semestral de arqueología.

Propietario: Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Director: Adrián Giacchino

Hidalgo 775 piso 7 (C1405BCK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

(54) 11-4905-1100 int. 1230 / www.fundacionazara.org.ar

revistafragmentos@fundacionazara.org.ar

Registro de propiedad intelectual en trámite.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO es una publicación semestral dedicada a las Ciencias sociales. Su objetivo primordial es la comunicación e intercambio científico de la Antropología, Arqueología, Patrimonio, Museos, Historia de la Arqueología y Colecciones Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO é uma publicação semestral dedicada às Ciências Sociais. O seu principal objetivo é a comunicação e intercâmbio científico da Antropologia, Arqueologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a semiannual journal devoted to Social Science. Its main objective is scientific communication and exchange of the Anthropology, Archaeology, Heritage, Museums, History of Archaeology and Archaeological Collections.

Editora Responsable / Editora Responsável / Responsible Editor

Vanesa Natalia Bagaloni

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editora Asociada / Editora Associada / Associate Editor

Victoria Pedrotta

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Comité Editorial / Comité Editorial / Editorial Committee

Sheila Grisel Ali

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina.

Ana Rosa Butto

Centro Austral de Investigaciones Científicas. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina.

Violeta Cantarelli

Universidad Maimónides y Fundación Azara. Ministerio
de Producción e Industria de la provincia de Neuquén,
Argentina.

Rodrigo Costa Angrizani

Centro de Investigación Científica y de Transferencia
Tecnológica a la Producción, Centro Científico
Tecnológico CONICET, Santa Fe. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sofía Gandini

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y
Antropológicas, Universidad Maimónides y Fundación
Azara, Argentina.

Florencia Gordón

División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María José Saletta

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.

Cecilia Simón

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Argentina.

Marianela Taboada

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Hernán Tomassini

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editores Invitados / Editores Convidados / Guest Editors

Cecilia Pérez Winter

Instituto de Geografía Romualdo Ardissonne, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Santiago Amondaray

Instituto de Geografía Romualdo Ardissonne, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Comité Académico Asesor / Comité Consultivo Académico / Academic Advisory Committee

Claudia Augustat

Weltmuseum Wien, Austria.

María Alba Bovio

Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" y Dpto. de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Marcelo Campagno

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Área Fundacional, Municipalidad de Mendoza, Argentina.

Per Cornell

Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Suecia.

Felipe Criado-Boado

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.

Rafael Curtoni

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carlos Díez Fernández-Lomana

Universidad de Burgos, España.

Manuela Fischer

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz, Alemania.

Cristóbal Gnecco

Departamento de Antropología, Universidad de Cauca, Colombia.

Andrés Izeta

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Laura Quiroga

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María Cristina Scattolin

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Marcela Sepúlveda Retamal

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Antropología – Santiago & UMR 8096 ArchAm (CNRS-Paris 1), Francia.

Guillermo Wilde

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Andrés Zarankin

Departamento de Antropología e Arqueología, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Producción Editorial / Produção Editorial / Editorial Production

Diseño y diagramación: **Mariano Masariche**

Corrección de estilo: **María Milena Sesar**

Corrección de idioma y traducciones: **Sofía Gandini** (Inglés) y **Rodrigo Costa Angrizani** (Portugués)

Evaluadores/As / Avaluadores / Evaluators

Silvana Buscaglia

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Pablo Norberto Cirio

Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", Argentina.

Julieta Colonnella

Agente de Proyecto Cambio Rural, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

Laura Aylén Enrique

Centro de Investigaciones Sociales, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Silvina Fabri

Instituto de Geografía "Romualdo Ardisson", Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires, Argentina.

María Soledad García Lereña

Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sebastián Hissa Pepe

Facultad de Turismo y Ambiente, Universidad Provincial de Córdoba, Argentina.

Elisa Lacko

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero y Fundación Buena Vida, Argentina.

Virginia M. Salerno

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Mariana Sosa

Departamento de Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina.

Aniela Traba

Museo de los Caudillos, Municipalidad de Rosario V. Peñaloza, provincia de La Rioja, Argentina.

Claudia Troncoso

Instituto de Geografía "Romualdo Ardisson", Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Imagen de tapa

Titulo: Botellas tecknicolor

Autor: Rodrigo Costa Angrizani, en base a la Figura 2, Informe de colección de Javier Weimann.

Directrices para la autoría / Diretrizes para autoria / Authors guidelines

<https://plarci.org/index.php/fragmentos/about/submissions>

ÍNDICE / INDICE / TABLE OF CONTENTS

9 Editorial / Editorial / Editorial

Artículos / Artigos / Articles

- 13 Un análisis de las prácticas de obtención, consumo y descarte de los materiales vítreos de un boliche del norte pampeano: el sitio arqueológico Posta El Caldén (1888-1906) / Uma análise das práticas de obtenção, consumo e descarte de materiais vítreos em um “boliche” no Pampa Norte: sítio arqueológico de Posta El Caldén (1888-1906) / An analysis of the practices of obtaining, consuming, and disposing of glass materials at a “boliche” in the northern pampas: the Posta El Caldén archaeological site (1888-1906).

Virginia Pineau, Laura Sinka y Guadalupe Fernández

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

- 39 Los objetos de vidrio de la colección “Lopez Zanardi MAHBB” en el Museo y Archivo Histórico Municipal de Bahía Blanca: materialidad de las prácticas de consumo, salud y cuidado personal / Os objetos de vidro da Coleção ‘López Zanardi’ no Museu e Arquivo Histórico Municipal de Bahía Blanca: materialidade das práticas de consumo, saúde e cuidados pessoais / The glass objects of the ‘López Zanardi’ collection at the Museum and Historical Municipal Archive of Bahía Blanca: materiality of consumption, health, and personal care practices

Javier Alejandro Weimann

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentários e debates / Dialogues, reviews and debates

- 59 Reseña Arqueología y patrimonio de Colonia Olavarría. Transformaciones espaciales y territoriales con la instalación de aldeas de alemanes del Volga (provincia de Buenos Aires, Argentina) de Laura Duguine, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 2023, 131 pp. / Revisão de Arqueologia e Patrimônio de Colonia Olavarría. Transformações espaciais e territoriais com a instalação de aldeias de alemães do Volga (Província de Buenos Aires, Argentina) por Laura Duguine, Universidad de Buenos Aires, Cidade Autónoma de Buenos Aires, 2023, 131 pp. / Review of Archeology and heritage of Colonia Olavarría. Spatial and territorial transformations with the installation of Volga Germ Villages (Province of Buenos Aires, Argentina) by Laura Duguine, University of Buenos Aires, Autonomous City of Buenos Aires, 2023, 131 pp.

María Vanesa Giacomasso

Traducciones / Traduções / Translations

- 65 Patrimonio Yagan en Tierra del Fuego (Argentina): la política del equilibrio / Patrimônio Yagan na Terra del Fuego (Argentina): a política do equilibrio / Yagan Heritage in Tierra del Fuego (Argentina): The Politics of Balance.

Danae Fiore, Ana Butto y Víctor Vargas Filgueira

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

- 89 Presentación editorial del dossier (Segunda parte).**
Santiago Amondaray y Cecilia Pérez Winter

Artículos

- 93** Las visitas guiadas en museos y centros de interpretación arqueológicos de sitios de Mendoza: análisis del relato turístico y de la escenificación / Visitas guiadas em museus e centros de interpretação de sítios arqueológicos de Mendoza: análise da narrativa turística e da encenação / Guided tours in museums and archaeological sites of Mendoza: analysis of the tourism narrative and the staging.
Diego Navarro-Drazich, Cecilia De Simón y Azucena B. Tamiozzo
- 117** Museos y turismo cultural en la Patagonia. Narrativas históricas y procesos de valorización turístico-patrimonial en Junín de los Andes, Neuquén / Museus e turismo cultural na Patagônia. Narrativas históricas e processos de avaliação do patrimônio turístico em Junín de los Andes, Neuquén / Museums and cultural tourism in Patagonia. Historical Narratives and processes of touristic and heritage valuation in Junín de los Andes, Neuquén.
Gabriela Landini
- 137** Procesos de patrimonialización local. Una experiencia etnográfica sobre poblaciones desplazadas en la provincia de Tucumán durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) / Processos patrimoniais locais. Uma experiência etnográfica sobre as populações deslocadas na província de Tucumán durante a última ditadura militar argentina (1976-1983) / Local heritage processes. An ethnographic experience on displaced populations in the province of Tucumán during the last Argentine military dictatorship (1976-1983).
Bruno Salvatore
- 151** Memoria de rebelión. Puesta en valor y señalización del patrimonio histórico de la ciudad San Javier, provincia de Santa Fe. El pasado pervive entre nosotras/os / Memória da rebelião. Valorização e sinalização do patrimônio histórico da cidade de San Javier, província de Santa Fe. O passado continua entre nós / Memory of rebellion. Valorization and signaling of the historical Heritage of the city of San Javier, province of Santa Fe. The past lives among us.
Natalia Barrios y Liliana Janko

EDITORIAL

Con este primer número del año 2024, *Número 9*, continuamos garantizando la calidad y la periodicidad de la revista *Fragments*. Avanzamos en el proceso de indización y categorización de la revista, a la vez que sumamos al equipo editorial profesionales de distintas temáticas, como antropología biológica y patrimonio. Asimismo, continuamos con todas las actividades en redes y la presencia en distintos eventos académicos con el fin de divulgar la publicación.

Esta edición cuenta con contribuciones en todas sus secciones. Un artículo de Virginia Pineau, Laura Sinka y Guadalupe Fernández referido a las prácticas de obtención, consumo y descarte de los materiales vítreos del boliche pampeano Posta El Caldén de fines de siglo XIX; un informe de colección de Javier Weimann sobre un conjunto de vidrios procedente del sitio Basural Norte que se encontraban en el Museo y Archivo Histórico Municipal de Bahía Blanca; la reseña del libro “Arqueología y patrimonio de Colonia Olavarría. Transformaciones espaciales y territoriales con la instalación de aldeas de alemanes del Volga (provincia de Buenos Aires, Argentina)” de Laura Duguine (2023), elaborada por María Vanesa Giacomasso; y la traducción de Danae Fiore, Ana Butto y Víctor Vargas Filgueira del texto original de la misma autoría titulado *Yagan Heritage in Tierra del Fuego (Argentina): The Politics of Balance* (2021).

Además, este número contiene la segunda parte del *dossier* “Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado”, editado por la Dra. Cecilia Pérez Winter (CONICET, FFyL, UBA) y el Lic. Santiago Amondaray (FFyL, UBA) bajo la coordinación de la Dra. Ana Butto (integrante del Comité Editorial). En esta segunda parte, se presentan cuatro artículos de distintas regiones de Argentina en relación con las narrativas turísticas en torno al patrimonio arqueológico en museos y centros de interpretación, así como con la revalorización de patrimonios locales a partir de la reflexión colectiva sobre los relatos oficiales.

Agradecemos a los autores y las autoras que nos confiaron sus contribuciones, a evaluadores y evaluadoras por su colaboración y, finalmente, a la Fundación Azara por su confianza y apoyo constante. Por último, este Equipo Editorial sostiene su postura en contra del desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico y de la educación pública universitaria, que continúa llevando a cabo sistemáticamente el actual gobierno nacional. Repudiamos el desguace de dichos sistemas, que son vitales para el desarrollo de un país soberano, inclusivo y democrático. Finalmente, nos solidarizamos con los investigadores y las investigadoras que han sido víctimas del hostigamiento y de estigmatización que emana desde distintos niveles del estado a través de medios de comunicación aliados y redes sociales oficialistas. Nos preocupa y denunciaremos particularmente los ataques dirigidos contra las ciencias sociales y humanas.

EDITORIAL

Com este primeiro número do ano de 2024, Número 9, continuamos garantindo a qualidade e a periodicidade da revista *Fragmentos*. Avançamos no processo de indexação e de categorização da revista, ao mesmo tempo em que incorporamos ao comitê editorial profissionais de diversas áreas temáticas, como antropologia biológica e patrimônio. Da mesma forma, continuamos com todas as atividades nas redes sociais e marcando presença em diversos eventos acadêmicos com o objetivo de divulgar a publicação.

Esta edição conta com contribuições em todas as seções. Um artigo de Virginia Pineau, Laura Sinka e Guadalupe Fernández aborda as práticas de obtenção, consumo e descarte de materiais vítreos no boliche pampeano *Posta El Caldén*, no final do século XIX; um relatório de coleção de Javier Weimann sobre um conjunto de vidros procedente do sítio *Basural Norte*, que se encontrava no *Museo y Archivo Histórico Municipal de Bahía Blanca*; a resenha do livro “*Arqueologia e patrimônio de Colônia Olavarría. Transformações espaciais e territoriais com a instalação de aldeias de alemães do Volga (província de Buenos Aires, Argentina)*”, de Laura Duguine (2023), elaborada por María Vanesa Giacomasso; e a tradução de Danae Fiore, Ana Butto e Víctor Vargas Filgueira do texto original de sua autoria intitulado “*Yagan Heritage in Tierra del Fuego (Argentina): The Politics of Balance*” (2021).

Além disso, este número contém a segunda parte do dossiê “*Narrativas turísticas: leituras e experiências sobre o consumo do passado*”, editado pela Dra. Cecilia Pérez Winter (CONICET, FFyL, UBA) e pelo Lic. Santiago Amondaray (FFyL, UBA), sob a coordenação da Dra. Ana Butto (integrante do Comitê Editorial). Nesta segunda parte, são apresentados quatro artigos de diferentes regiões da Argentina, relacionados com as narrativas turísticas em torno do patrimônio arqueológico em museus e centros de interpretação, bem como com a revalorização de patrimônios locais a partir da reflexão coletiva sobre os relatos oficiais.

Agradecemos aos autores e às autoras que confiaram suas contribuições, aos avaliadores e às avaliadoras por sua colaboração e, finalmente, à Fundação Azara por sua confiança e apoio constante. Por fim, esta Equipe Editorial mantém sua posição contrária ao desfinanciamento do sistema científico-tecnológico e da educação pública universitária, que o atual governo nacional segue implementando sistematicamente. Repudiamos o desmantelamento desses sistemas, que são vitais para o desenvolvimento de um país soberano, inclusivo e democrático. Finalmente, solidarizamos-nos com os pesquisadores e pesquisadoras que foram vítimas de assédio e estigmatização promovidos por diversos níveis do Estado por meio de meios de comunicação aliados e redes sociais oficialistas. Nos preocupa e denunciemos, particularmente, os ataques dirigidos contra as ciências sociais e humanas.

EDITORIAL

With this first issue of 2024, Number 9, we continue to guarantee the quality and periodicity of *Fragmentos del Pasado*. We are moving forward with the indexing and categorization process of the journal, while adding professionals from different topics to the editorial team, such as biological anthropology and heritage. We are also continuing with all the activities on networks and the presence at different academic events in order to expand the reaching of the publication.

This edition has contributions in all its sections. An article by Virginia Pineau, Laura Sinka and Guadalupe Fernández referring to the practices of obtaining, consuming and discarding glass materials from the La Pampas bowling alley Posta El Caldén from the end of the 19th century; a collection report by Javier Weimann on a set of glass from the Basural Norte site that was in the Museum and Municipal Historical Archive of Bahía Blanca; the review of the book “Archaeology and heritage of Colonia Olavarría. Spatial and territorial transformations with the settlement of Volga German villages (Buenos Aires province, Argentina)” by Laura Duguine (2023), prepared by María Vanesa Giacomasso; and the translation by Danae Fiore, Ana Butto and Víctor Vargas Filgueira of the original text by the same author entitled *Yagan Heritage in Tierra del Fuego (Argentina): The Politics of Balance* (2021).

In addition, this issue contains the second part of the dossier “Tourist narratives: readings and experiences on the consumption of the past”, edited by Dr. Cecilia Pérez Winter (CONICET, FFyL, UBA) and Lic. Santiago Amondaray (FFyL, UBA) under the coordination of Dr. Ana Butto (member of the Editorial Committee). In this second part, four articles from different regions of Argentina are presented in relation to tourist narratives about archaeological heritage in museums and interpretation centres, as well as the revaluation of local heritage based on collective reflection on official stories.

We thank the authors who entrusted us with their contributions, the evaluators for their collaboration and, finally, the Azara Foundation for its trust and constant support.

Finally, this Editorial Team maintains its position against the defunding of the scientific-technological system and public university education, which continues to be systematically carried out by the current national government. We reject the dismantling of these systems, which are vital for the development of a sovereign, inclusive and democratic country. Finally, we stand in solidarity with the researchers who have been victims of harassment and stigmatization coming from different levels of the state through allied media and official social networks. We are particularly concerned and denounce the attacks directed against the social and human sciences.